

ПАПИЛЛОМЫ (ВПЧ) У ВЗРОСЛЫХ: СИМПТОМЫ, ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641520>

Акбарова Муножатхон Юсупжановна

*преподаватель БЖД кафедры биофизики и медицинской техники Ферганского
медицинского института общественного здравоохранения*

Утамбаева Паризода Шухратжановна

*студент первого курса Ферганского медицинского института общественного
здравоохранения.*

Аннотация: Папилломы – наросты на кожных покровах или слизистых, образование которых вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ). Данные образования являются доброкачественными. Однако существует определенный риск их трансформации в злокачественные. Для заболевания характерно широкое распространение и рецидивирующее хроническое течение.

Ключевые слова: бородавки простые (вульгарные), подошвенные, плоские, нитевидные папилломы на теле, называемые также акрохорды, кондилома, хориоидпапиллома, базальноклеточные.

Папилломы – наросты на кожных покровах или слизистых, образование которых вызвано вирусом папилломы человека (ВПЧ). Данные образования являются доброкачественными. Однако существует определенный риск их трансформации в злокачественные. Для заболевания характерно широкое распространение и рецидивирующее хроническое течение.

ВПЧ имеет множество разновидностей штаммов. Разные виды вируса папилломы приводят к формированию различных по виду множественных образований. Как выглядит папиллома различных типов:

- бородавки простые (вульгарные), подошвенные, плоские;
- нитевидные папилломы на теле, называемые также акрохорды;
- кондилома;
- хориоидпапиллома;
- базальноклеточные.

Папилломы могут образовываться по всему телу на кожных покровах и слизистых, на внутренних органах.

Риск заражения вирусом папилломы у женщин и мужчин присутствует в равной степени. Однако именно для женщин вирус папилломы человека представляет большую опасность для здоровья – присутствует риск развития рака матки и т.д. Папиллома у мужчин редко имеет клиническое выражение, но

они являются носителями вируса и могут передать его половым или бытовым путем.

Симптомы и признаки папиллом

Данное заболевание не имеет ярко выраженной симптоматики вплоть до момента появления образований. До этого человек может даже не подозревать, что в его организме присутствует вирус папилломы человека. Статистика исследований демонстрирует, что в современном обществе порядка 90% населения являются носителями ВПЧ.

Папилломы имеют вид сосочков на узких ножках. Консистенция образований может быть как мягкой, так и плотной, а цвет – варьироваться от бледно-розового до темно-коричневого.

Клинические признаки проявления ВПЧ могут отличаться и зависят от типа вируса и локализации.

- Образование вульгарных папиллом в виде шишек с грубой ороговевшей поверхностью. Их диаметр более 1 мм, они могут сливаться между собой, образуя обширные участки поражения. Их появление характерно в зоне колен и на ладонях.

- Появление плоских папиллом в виде шишечек с гладкой поверхностью. Они имеют такой же цвет, как и здоровые участки кожи, но при этом сопровождаются зудом и болевыми ощущениями.

- Появление маленьких шишечек с блестящей поверхностью на стопах – подошвенные папилломы. Во время ходьбы они причиняют боль и дискомфорт. Могут иметь дочерние образования в виде совсем небольших пузырьков.

- Нитевидные папилломы на лице вокруг глаз, на шее, в паху и подмышечных впадинах в виде небольших желтых шишечек. Постепенно из небольших шишечек они трансформируются в продолговатые уплотнения длиной в 5-6 мм.

- Образование папиллом на слизистых в полости рта и на губах.

Лечение папиллом

Лечение для каждого пациента назначается индивидуально в зависимости от типа ВПЧ, степени заболевания и индивидуальных особенностей организма.

Если во время диагностики у пациента был выявлен вирус, но клинические признаки еще отсутствуют, то может быть назначена превентивная терапия с применением цитостатиков. Данная терапия позволяет на некоторое время «заморозить» вирус.

Если у пациента присутствуют папилломы, они могут быть удалены. Выбор метода удаления зависит от места их локализации. От метода будет зависеть цена удаления папиллом.

Доступные методы удаления:

- удаление папиллом лазером;

- криодеструкция – воздействие на пораженные участки низкими температурами, жидким азотом;
- электрокоагуляции – воздействие электрическим током постоянной/переменной частоты;
- радиож – удаление осуществляется путем воздействия радиоволн высокой частоты;
- хирургический – иссечение вместе с участком прилегающих здоровых тканей.
-

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие /
2. Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. – 247 с.
3. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи населению : учеб.пособие / под ред. В. З. Кучеренко.–М. : ГЭОТАР-Медиа,
4. 2008.– 560 с.
- а. Клиника расположена в центральном округе 2-й Тверской-Ямской переулок Добраться до нас можно на метро, рядом расположены станции метро Маяковская, Белорусская, Тверская, Чеховская, Новослобдская. На сайте также можно уточнить [стоимость услуг](#) клиники по диагностике и лечению папиллом.
- б. <https://www.medicina.ru/patsientam/zabolevaniya/papillomy/>